

Анализ микросреды транспортного предприятия на основе известных методик

Analysis of the microenvironment of a transport enterprise based on well-known techniques

Морозова О.Ю.

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения»

Morozova O.Y.

Ural State University of Railway Engineering

Авторами статьи рассмотрены основные элементы, оценивающие конкурентоспособность компании на рынке транспортных услуг. Продемонстрированы критерии оценки и выявлены проблемы транспортной компании, связанные с эпидемиологическими и политическими ситуациями. Для анализа факторов внешней среды транспортного предприятия была использована модель анализа пяти конкурентных сил Майкла Портера, оценивающая потенциальные риски, связанные с развитием и повышением рентабельности бизнеса. В результате отмечены новые возможные новые пути развития деятельности в условиях современного кризиса, в связи с санкциями в 2022 году со стороны Европы против России, отказа ведущих морских линий от дальнейшего сотрудничества с российскими компаниями по перевозке грузов и захода в наши основные порты.

The authors of the article consider the main elements assessing the competitiveness of the company in the transport services market. The evaluation criteria are demonstrated and the problems of the transport company related to epidemiological and political situations are identified. To analyze the factors of the external environment of a transport enterprise, Michael Porter's model of analysis of five competitive forces was used, assessing the potential risks associated with the development and increase in business profitability. As a result, new possible new ways of developing activities in the conditions of the current crisis were noted, in connection with the sanctions in 2022 by Europe against Russia, the refusal of leading sea lines from further cooperation with Russian companies for the transportation of goods and calling at our main ports.

Ключевые слова: транспорт, конкурентоспособность, рынок транспортных услуг, факторы внешней среды, конкурентные силы, морские линии, перевозка грузов.

Key words: transport, competitiveness, transport services market, environmental factors, competitive forces, sea lines, cargo transportation.

Внешняя микросреда компании, влияя на характер и содержание взаимодействия компании, оказывает воздействие на результативность, поддержание потенциала фирмы и предотвращение угроз дальнейшего существования. Благодаря анализу факторов микросреды выявляется степень воздействия внешних факторов ближнего окружения (микросреду), оценивается уровень конкуренции в отрасли и потенциальные риски для компании на ближайшие годы. Данный анализ можно провести с помощью 5-ти факторной модели Майкла Портера, которая позволит всесторонне оценить характер конкуренции в данной отрасли,

степень влияния каждого фактора, природу конкурентного давления и структуру конкуренции. Модель состоит из таких 5 факторов, влияющих на развитие компании, как: действующие конкуренты, новые конкуренты, субституты в данной отрасли, клиенты и поставщики [1; 2].

В соответствии с этой моделью рассмотрим основные тенденции транспортной отрасли и проанализируем положение компании в отрасли контейнерных перевозок.

1. Угроза возможного появления на рынке новых конкурентов

Несмотря на нынешнюю политическую ситуацию в стране, угроза появления новых конкурентов в отрасли достаточно высока, так как отсутствуют такие высокие входные барьеры как: значительные начальные издержки, связанные с закупкой собственных транспортных средств, контейнеров (есть возможность их арендовать у других крупных компаний) и заработной платы персоналу, а также законодательные барьеры в виде государственного контроля отрасли. Устойчивое развитие транспортной отрасли можно реализовать только при наличии единых систем управления, технологий, стандартов, подходов к развитию компетентности персонала. [3] Кроме того, спрос на контейнерные перевозки в последние годы стремительно растет, а, следовательно, привлекает новых потенциальных игроков.

Таблица 1. Оценка угрозы потенциальных конкурентов.

Параметр оценки	Комментарии	Оценка параметра		
		3	2	1
Сильные марки с высоким уровнем знания и лояльности	Чем сильнее чувствуют себя существующие торговые марки в отрасли, тем сложнее новым компаниям в нее вступить	отсутствуют достаточно крупные компании	2-4 крупных компании держат около 50 % рынка	2-4 крупных компании держат более 80 % рынка
			2 (ТрансКонтейнерFesco)	
Уровень инвестиций и затрат для входа в отрасль	Чем выше начальный уровень инвестиций для вступления в отрасль, тем сложнее войти в отрасль новым игрокам	низкий (окупается за 1-3 месяца работы)	средний (окупается за 6-12 месяцев работы)	высокий (окупается более чем за 1 год работы)
		3 (при условии, что контейнеры и ТС арендуются)		
Доступ к каналам распределения	Чем сложнее добраться до целевой аудитории на рынке, тем ниже привлекательность отрасли	доступ к каналам распределения полностью открыт	доступ к каналам распределения требует умеренных инвестиций	доступ к каналам распределения ограничен
		3		
Политика правительства	Правительство может ограничить и закрыть возможность входа в отрасль с помощью лицензирования, ограничения доступа к источникам сырья и другим важным ресурсам, повышению уровня цен и налогов	нет ограничивающих актов со стороны государства	государство вмешивается в деятельность отрасли, но на низком уровне	государство значительно регулирует отрасль и устанавливает ограничения
			2	
Темп роста отрасли	Чем выше темп роста отрасли, тем охотнее новые игроки желают войти на рынок	высокий и растущий	замедляющийся	стагнация или падение
		3		
ИТОГО		13 из 15		

Значение итогового балла определяется как: 5 баллов – низкий уровень угрозы входа новых игроков (компаний), 6-11 – средний уровень угрозы, 12-15 – высокий уровень угрозы появления конкурентов. Итоговый балл получился 13 из 15 возможных. Это значит, что существует высокий уровень угрозы для компании появления в будущем новых конкурентов (транспортных компаний) в отрасли контейнерных перевозок.

2. Угроза субститутов

В транспортной отрасли товарами-заменителями выступают альтернативные или новые маршруты перевозок, направления перевозок, транспортные средства или способы перевозки грузов и т.д.

Таблица 2. Оценка угрозы со стороны субститутов.

Параметр оценки	Обоснование	Оценка параметра		
		3	2	1
Наличие альтернативных услуг, обладающих для потребителя той же или близкой ценностью	Способны обеспечить такую же ценность для потребителя	существует большое разнообразие субститутов	существуют, но их доля мала	не существуют
			2	
Восприимчивость покупателя (заказчика) к товарам (услугам) заменителям	Верность покупателя только определенному способу перевозки	покупатель без колебаний приобретает заменитель в случае изменения цены-качества контейнерных перевозок или его отсутствия	покупатель готов приобретать субституты только в случае значительного изменения цены на контейнерные перевозки	покупатель готов приобрести субституты только в случае отсутствия контейнерных перевозок
				1
ИТОГО		3 из 6		

Для транспортной компании, занимающейся контейнерными перевозками, субститутом будут выступать железнодорожные перевозки в крытых вагонах, полувагонах и платформах. Контейнерные перевозки очень удобны при международных перевозках, однако, на сегодняшний день при уходе крупных морских операторов (Maersk Line, MSC, CMA CGM и др.) с российского рынка, происходит дефицит контейнеров. В таких условиях такой субститут, как железнодорожные перевозки в крытых вагонах, полувагонах, платформах и т.д. могут частично заменить контейнерные перевозки на ближайшее время.

3. Оценка угрозы рыночной власти покупателей (заказчиков)

Потребители (заказчики) перевозки могут усиливать конкуренцию посредством предъявления более высоких требований к качеству предоставляемых услуг компании, оказывать давление на уровень цен. Высокие требования, предъявляемые к оказанию услуг по экспедированию грузов, влекут за собой повышение уровня сервиса, что увеличивает издержки компании. Распространение цифровых технологий влияет на создание новых бизнес-моделей. На сегодняшний день наиболее популярны модели, способные не только накапливать и анали-

зировать данные о клиентах, но и выстраивать индивидуальный подход к клиентам и обслуживанию [4].

Таблица 3. Оценка угрозы рыночной власти покупателей.

Параметр оценки	Комментарии	Оценка параметра		
		3	2	1
Доля покупателей с большим объемом продаж	Если покупатели сконцентрированы и совершают закупки в больших масштабах, компания будет вынуждена постоянно идти им на уступки	Более 80 % продаж приходится на нескольких клиентов	Незначительная часть клиентов держит около 50 % продаж	Объем продаж равномерно распределен между всеми клиентами
Склонность к переключению на товары субституаты	Чем ниже уникальность товара компании, тем выше вероятность того, что покупатель сможет найти альтернативу и не понести дополнительных рисков	Товар компании не уникален, существуют полные аналоги	Товар компании частично уникален, есть отличительные характеристики, важные для клиентов	Товар компании полностью уникален, аналогов нет
		3		1
Чувствительность к цене	Чем выше чувствительность к цене, тем выше вероятность того, что покупатель купит товар по более низкой цене у конкурентов	Покупатель всегда будет переключаться на товар с более низкой ценой	Покупатель будет переключаться только при значимой разнице в цене	Покупатель абсолютно не чувствителен к цене
			2	
Потребители не удовлетворены качеством услуг, существующим на рынке	Неудовлетворенность качеством порождает скрытый спрос, который может быть удовлетворен новым игроком рынка или конкурентом	Неудовлетворенность ключевыми характеристиками товара	Неудовлетворенность второстепенными характеристиками товара	Полная удовлетворенность качеством
				1
ИТОГО		7 из 12		

Для того чтобы избежать повышения фактора, необходимо развитие новых маршрутов перевозок, предложение новых услуг, отличных от традиционных предложений.

Рычаги воздействия поставщиков

Повышение цен на услуги поставщиков, заключение сделок на невыгодных для транспортной компании условиях может приводить к увеличению себестоимости оказания услуг, а также росту издержек [5].

Таблица 4. Оценка рыночной власти поставщиков.

Параметр оценки	Комментарии	Оценка параметра	
		2	1
Количество поставщиков	Чем меньше поставщиков, тем выше вероятность необоснованного повышения цен	Незначительное количество поставщиков или монополия	Широкий выбор поставщиков
			1
Ограниченность ресурсов поставщиков	Чем выше ограниченность объемов ресурсов поставщиков, тем выше вероятность роста цен	Ограниченность в объемах	Неограниченность в объемах
		2	
Издержки переключения на нового поставщика (финансовые, временные, юридические издержки и т.д.)	Чем выше издержки переключения, тем выше угроза к росту цен	Высокие издержки к переключению на других поставщиков	Низкие издержки к переключению на других поставщиков
			1
Приоритетность направления для поставщика	Чем ниже приоритетность отрасли для поставщика, тем меньше внимания и усилий он в нее вкладывает, тем выше риск некачественной работы	Низкая приоритетность отрасли для поставщика	Высокая приоритетность отрасли для поставщика
			1
ИТОГО		5 из 8	

4. Уровень конкуренции в отрасли

На рынке транспортных услуг существует большое количество транспортно-экспедиционных компаний, оказывающих услуги по контейнерным перевозкам. Ключевыми из них будут являться: ЗАО «Урал-Контейнер», ООО «ЕвроТрансЛогистик», ООО «ТК-Контейнер» и ООО «Вэй Лоджистикс».

Для данных компаний проведем сравнительный анализ путем экспертной оценки (рис. 1).

Для повышения конкурентоспособности и достижения показателя лидера ЗАО «Урал-Контейнер», компании необходимо увеличивать размер основных средств, повышать узнаваемость компании посредством рекламы или участия в различных тендерах и аукционах, а также в данное «кризисное» время необходимо предоставлять клиентам новые пути решения проблемы, связанные с маршрутами перевозок.

Таким образом, в условиях современного кризиса, в связи с санкциями в 2022 году со стороны Европы против России, отказа ведущих морских линий (Maersk, MSC, CMA CGM, Narag-Lloyd и т.д.) от дальнейшего сотрудничества с российскими компаниями по перевозке грузов и захода в наши основные порты: Новороссийска и Санкт-Петербурга, а также для противостояния отраслевым угрозам и повышения своей конкурентоспособности, компании необходимо искать новые пути развития своей деятельности.

Рис. 1. Паутинная модель.

В данный период времени такой возможностью может быть:

- приоритетное сотрудничество с Китаем и странами Юго-Восточной Азии;
- разработка новых (альтернативных) маршрутов доставки грузов без использования портов Санкт-Петербурга и Новороссийска;
- переход на сухопутные маршруты контейнерных перевозок;
- переориентация на услуги китайских морских контейнерных операторов и операторов Юго-Восточной Азии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Портер Е. Майкл Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Е. Портер; Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 454 с.
2. Атепалихина Т.Н., Данилина Д.А., Морозова О.Ю. Конкурентоспособность на рынке транспортных услуг в РФ // Бенефициар. 2019. № 48. С. 19-21.
3. Гашкова Л.В. Управление компетентностью персонала железнодорожных организаций: автореферат дис. канд. экон. наук. Екатеринбург: УрГУПС, 2017. 23 с.
4. Гашкова Л.В., Хазимулин А.Д. Современный уровень цифровизации системы транспортного обслуживания грузовладельцев // Наука и образование транспорту. 2020. № 1. С. 105-107.
5. Некрасов К., Гашкова Л. Основные проблемы и перспективы развития российской транспортной логистики // Логистика. 2021. № 4(173). С. 18-20.

© Морозова О.Ю., 2022.